

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Boards & Committees

Congress Chair

Ulrich Berg M.D. (Prof. of Internal Medicine, VA, USA)

<https://orcid.org/0009-0006-3423-6910>

Congress Co-Chair

Svenn Strøm M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Organizing Committee

Klaus Becker

Klaus Becker M.D. (Spec. of Pediatrics, Berlin, Germany)

Aydan Çevik Varol M.D. (Assist. Prof., Namik Kemal University, Faculty of Medicine,
Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye)

Andreas Reimer M.D. (Spec. of General Surgery, Berlin, Germany)

Zhengli Huang M.D. (Spec. of Internal Medicine, Shanghai, China)

Kalyani Khan M.D. (Spec. of General Surgery, New Delhi, India)

Marija Bilić M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Juan Alonso M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Vasilis Konstantinos M.D. (Specialist of Biostatistics, VA, USA)

Emre Uysal M.D. (Assoc. Prof. of Medical Microbiology, VA, USA)

Lin Zhao M.D. (Spec. of General Surgery, Shanghai, China)

Maria Diaz M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Leila Gupta M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Official statement (April 6, 2024):

The official congress committee of the European Congress of Health Sciences (ECHS) consists of medical doctors working independently, and Aydan Çevik Varol MD, Assist. Prof. of Family Medicine working as a state university staff at Namik Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye. This statement is placed here to declare that ECHS meets the UAK associate professorship application criteria in Turkey.

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Scientific Advisory Board

- Lei Chen
- Jaime Carvalho
- Sun-Hyo Park
- Emir Turkoglou
- Musa Hassan
- Irina Dmitrenko
- Paula Pereira

Powered by:

Wepgo LLC

10th

European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentations

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentation-1

DOI: 10.5281/zenodo.18834336

DEPRESSÃO NA POPULAÇÃO IDOSA E USO DE AMITRIPTILINA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO RISCO DE AGRAVAMENTO DO GLAUCOMA

Depression in the elderly population and the use of amitriptyline: a critical analysis of the risk of glaucoma worsening

Suzana Mioranza Bif, Medicina

Universidade Mauricio de Nassau, Cacoal/RO

Nome completo: Michelle Tamy Nagano

Curso: residência de clínica médica

Instituição: hospital São Francisco de Paula (ucpel)

Nome completo: Paulo Victor Santos Silva

Curso: Médico

Instituição: Centro Universitário Uninorte, Rio Branco-AC

Nome: Maria Luiza Azambuja Locatelli

Curso: Residência médica clínica médica

Instituição: Hospital universitário São Francisco de Paula - Universidade católica de pelotas

Márcio Campostrini Gazzoli Rosa

Curso de medicina 6 ano Metropolitana

Alceu Carlos de Souza Junior Curso: Residência médica clínica médica

Instituição: Hospital universitário São Francisco de Paula - Universidade católica de pelotas

Júlia Marçal de Vasconcelos Gonçalves

Curso: Médica / PRM de Clínica Médica

Instituição: Formei pelo Centro Universitário do Norte (RB/AC) e a residência pelo Hospital Universitário São Francisco de Paula

Natassia Felsky Rodrigues dos Anjos Curso: Medicina

Instituição: Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG)

Luis Carlos da Silva Júnior Curso: Medicina

Instituição: FACULDADE METROPOLITANA DE RONDÔNIA

Yamilla Quirino Ferreira Curso: Medicina

AFYA- São Lucas

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentation-1 (*continue*)

ABSTRACT (ENG)

Depression in the elderly population constitutes a significant public health problem, frequently associated with clinical comorbidities and chronic use of multiple medications. Amitriptyline, a tricyclic antidepressant with potent anticholinergic activity, is still used in the treatment of depression and chronic pain syndromes, despite its limited safety profile in the elderly. In parallel, glaucoma is one of the leading causes of irreversible blindness in Brazil, with increasing prevalence with age. This study conducts a critical analysis of the scientific literature and national guidelines, especially the Clinical Protocol and Therapeutic Guidelines of the Brazilian Ministry of Health and the recommendations of the Brazilian Glaucoma Society, regarding the risk of glaucoma exacerbation associated with the use of amitriptyline in the elderly. It is evident that, although amitriptyline is not etiologically responsible for the development of primary open-angle glaucoma, its antimuscarinic action can precipitate closed-angle glaucoma crises in predisposed individuals, particularly elderly individuals with anatomical ocular abnormalities. It is concluded that the prescription of this drug should be carefully individualized, with prior ophthalmological evaluation when indicated, and preference for safer therapeutic alternatives. Keywords:

KEYWORDS: Geriatric depression; Amitriptyline; Glaucoma; Elderly; Anticholinergics; Drug-induced iatrogenesis..

RESUMO (POR)

A depressão na população idosa constitui importante problema de saúde pública, frequentemente associada a comorbidades clínicas e uso crônico de múltiplos fármacos. A amitriptilina, antidepressivo tricíclico com potente atividade anticolinérgica, ainda é utilizada no tratamento da depressão e de síndromes dolorosas crônicas, apesar de seu perfil de segurança limitado em idosos. Paralelamente, o glaucoma configura-se como uma das principais causas de cegueira irreversível no Brasil, com prevalência crescente com o avanço da idade. Este estudo realiza análise crítica da literatura científica e das diretrizes nacionais, especialmente do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde do Brasil e das recomendações da Sociedade Brasileira de Glaucoma, acerca do risco de agravamento do glaucoma associado ao uso de amitriptilina em idosos. Evidencia-se que, embora a amitriptilina não seja etiológicamente responsável pelo desenvolvimento do glaucoma primário de ângulo aberto, sua ação antimuscarínica pode precipitar crises de glaucoma de ângulo fechado em indivíduos predispostos, particularmente idosos com alterações anatômicas oculares. Conclui-se que a prescrição desse fármaco deve ser cuidadosamente individualizada, com avaliação oftalmológica prévia quando indicado e preferência por alternativas terapêuticas mais seguras.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão geriátrica; Amitriptilina; Glaucoma; Idoso; Anticolinérgicos; Iatrogenia medicamentosa.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional brasileiro tem sido acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, entre elas a depressão e o glaucoma. A depressão em idosos apresenta particularidades clínicas, incluindo maior associação com doenças cardiovasculares, dor crônica e declínio funcional, frequentemente demandando tratamento farmacológico prolongado.

A amitriptilina, antidepressivo tricíclico, atua por meio da inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, além de exercer potente bloqueio dos receptores muscarínicos, histaminérgicos e alfa-adrenérgicos. Seu perfil anticolinérgico é responsável por efeitos adversos relevantes, especialmente na população geriátrica, incluindo retenção urinária, constipação, delirium e alterações visuais.

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentation-1 (*continue*)

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Glaucoma do Ministério da Saúde, o glaucoma é definido como neuropatia óptica progressiva caracterizada por alterações estruturais do disco óptico e defeitos correspondentes no campo visual, associados ou não à elevação da pressão intraocular (PIO). A prevalência aumenta significativamente após os 60 anos.

O glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) é o tipo mais frequente, enquanto o glaucoma primário de ângulo fechado (GPAF) está relacionado à obstrução do ângulo iridocorneano. Em idosos, alterações anatômicas como espessamento do cristalino, redução da profundidade da câmara anterior e maior rigidez escleral aumentam a predisposição ao fechamento angular.

Medicamentos com efeito midriático, especialmente os anticolinérgicos, podem precipitar bloqueio pupilar e fechamento agudo do ângulo em indivíduos predispostos. Dessa forma, torna-se fundamental analisar criticamente a utilização de amitriptilina no tratamento da depressão geriátrica sob a perspectiva do risco oftalmológico.

METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e caráter analítico, cujo objetivo foi sintetizar evidências científicas e normativas relacionadas ao uso de amitriptilina na população idosa e seu potencial impacto no agravamento do glaucoma. A construção teórica fundamentou-se prioritariamente nos documentos oficiais brasileiros, incluindo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Glaucoma do Ministério da Saúde, bem como nas recomendações técnicas da Sociedade Brasileira de Glaucoma e nas diretrizes publicadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Adicionalmente, foram considerados os Critérios de Beers da American Geriatrics Society, amplamente reconhecidos na avaliação de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, especialmente no que se refere ao perfil anticolinérgico dos antidepressivos tricíclicos.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados indexadas, incluindo PubMed, SciELO e LILACS, contemplando artigos originais, revisões sistemáticas, revisões narrativas e relatos de caso publicados em periódicos científicos. Foram selecionados estudos que abordassem a fisiopatologia do glaucoma, particularmente o mecanismo do fechamento angular, o perfil farmacodinâmico da amitriptilina e as evidências clínicas que descrevem associação entre antidepressivos tricíclicos e precipitação de crises de glaucoma de ângulo fechado.

Foram excluídas publicações que não apresentavam fundamentação metodológica consistente, que não guardavam relação direta com o tema proposto ou que não contemplavam a população idosa como grupo de interesse. A análise dos dados ocorreu de forma descritiva e crítica, buscando integrar evidências clínicas, farmacológicas e normativas à realidade assistencial brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apesar de avanços terapêuticos e maior disponibilidade de inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS), a amitriptilina ainda é prescrita para idosos, sobretudo em contextos de dor neuropática e depressão associada à insônia.

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentation-1 (*continue*)

Entretanto, seu uso é considerado potencialmente inadequado segundo os critérios de Beers, devido ao alto risco de efeitos anticolinérgicos e cardiovasculares.

No contexto brasileiro, embora não haja contraindicação absoluta em pacientes sem diagnóstico prévio de glaucoma, as diretrizes oftalmológicas orientam cautela na prescrição de fármacos anticolinérgicos em indivíduos com ângulo estreito ou história familiar de glaucoma de ângulo fechado.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DO AGRAVAMENTO DO GLAUCOMA E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

A amitriptilina exerce importante efeito antimuscarínico decorrente do bloqueio dos receptores colinérgicos periféricos, especialmente sobre o músculo esfíncter da íris, promovendo midríase. Em indivíduos com ângulo iridocorneano anatomicamente estreito, condição mais prevalente na população idosa em virtude do espessamento progressivo do cristalino e da redução da profundidade da câmara anterior, a dilatação pupilar pode desencadear bloqueio pupilar funcional. Esse fenômeno resulta em acúmulo de humor aquoso na câmara posterior, aumento da pressão nessa região e deslocamento anterior da íris, culminando no fechamento súbito do ângulo da câmara anterior.

O fechamento angular impede a drenagem adequada do humor aquoso pela malha trabecular, ocasionando elevação abrupta da pressão intraocular. Tal aumento pressórico caracteriza a crise de glaucoma agudo de ângulo fechado, considerada emergência oftalmológica, uma vez que pode provocar dano irreversível às fibras do nervo óptico em curto intervalo de tempo. A persistência da hipertensão intraocular leva à neuropatia óptica glaucomatosa e à perda progressiva e irreversível do campo visual.

É fundamental ressaltar que a amitriptilina não está associada ao desenvolvimento do glaucoma primário de ângulo aberto, cuja fisiopatologia envolve alterações crônicas na drenagem trabecular. O risco relacionado ao fármaco refere-se à precipitação de episódios agudos em indivíduos predispostos, particularmente aqueles com anatomia ocular favorável ao fechamento angular. Nesse contexto, idosos apresentam maior vulnerabilidade, tanto por alterações estruturais próprias do envelhecimento quanto pela maior frequência de comorbidades e polifarmácia.

Do ponto de vista clínico, o uso indiscriminado ou inadequado da amitriptilina nessa população pode configurar iatrogenia medicamentosa evitável. À luz do princípio bioético da não maleficência, a prescrição deve ser precedida de avaliação criteriosa do risco individual, especialmente em pacientes com fatores predisponentes ao glaucoma de ângulo fechado. Recomenda-se investigação prévia de sintomas sugestivos, como episódios de dor ocular, visão de halos coloridos ou cefaleia associada à midríase, bem como consideração de avaliação oftalmológica quando houver suspeita de ângulo estreito.

Adicionalmente, sempre que possível, deve-se priorizar antidepressivos com menor atividade anticolinérgica, particularmente na população geriátrica. Após a introdução da terapia, o monitoramento clínico deve ser mantido, com orientação clara ao paciente sobre sinais de alerta que demandem avaliação imediata. A atuação integrada entre atenção primária, geriatria, psiquiatria e oftalmologia é essencial para reduzir o risco de eventos adversos graves e promover maior segurança terapêutica no manejo da depressão em idosos.

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com

Oral Presentation-1 (*continue*)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A depressão na população idosa exige abordagem terapêutica individualizada e segura. Embora a amitriptilina permaneça como opção terapêutica em determinados contextos clínicos, seu perfil anticolinérgico impõe risco potencial de precipitação de glaucoma de ângulo fechado em indivíduos predispostos.

À luz das diretrizes brasileiras, a prescrição desse medicamento deve considerar avaliação criteriosa do risco-benefício, especialmente em idosos com alterações anatômicas oculares ou história familiar de glaucoma. Estratégias preventivas, como triagem oftalmológica e preferência por fármacos com melhor perfil de segurança, são fundamentais para reduzir iatrogenias e preservar a saúde visual dessa população.

A adoção de condutas baseadas em evidências e alinhadas às diretrizes nacionais contribui para maior segurança terapêutica e melhor qualidade de vida para o idoso.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Glaucoma. Brasília: Ministério da Saúde.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GLAUCOMA. Diretrizes e consensos clínicos para diagnóstico e tratamento do glaucoma.

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA. Manual de condutas em oftalmologia.

WEINREB, R. N.; AUNG, T.; MEDEIROS, F. A. The pathophysiology and treatment of glaucoma.

JAMA, 2014.

EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY. Terminology and Guidelines for Glaucoma, 5th edition.

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY. Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults.

10th European Congress of Health Sciences

March 7-8, 2026 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

healthcongresses.com